

NUEVA RELACION

alegre y divertida del chasco que le ha dado una muger á su marido siendo arriero y las clases de mugeres que hay hoy en dia, con lo demás que verá el curioso lector.

Oigan una cancion nueva
que le voy á referir,
que le sucedió á un arriero
en Cádiz como es asi.
Vivid con cuidado
y andad siempre alerta,
que son las mugeres
pájaras de cuenta.
Este arriero se hallaba
casado con su muger,
ella era buena moza
y de lindo parecer;
que muger bonita
y cepo temprano,

no todas las ubas
se las come el amo.
Salió para quince dias,
y en el camino encontraba
quien el género le compre,
con que el viage abreviaba.
Al diez en punto
de la noche llega
llamando á la puerta
para que le abrieran.
La muger que á su marido
aquella noche no espera,
otro galan ocupaba
su lado y la cabecera.

Aunque él daba golpes,
ella está dormida,
el galan despierta
y asi le decia;
mira que á la puerta llaman,
yo creo que es tu marido,
ella respondió asustada:
¿pues que le habrá sucedido?
Y él le dijo, ahora
¿ve qué hemos de hacer?
Y ella le dijo calla,
yo lo compondré;
quédate dentro del cuarto,
no te dé cuidado nada,
pero por la cerradura
mirarás lo que yo haga,
y asi que á mi esposo
le tape la cara
salta de contado
sin mas repugnancia.
El no cesa de llamar
y ella dice que aguardara,
que no ha sentido los golpes
que en el primer sueño estaba.
Respondió enfadado,
echando reniegos,
abre, antes que eche
la puerta en el suelo.
Hombre no seas tan pronto,
dame si quiera lugar
que me ponga la camisa,
que me puedo refriar:
tu no te haces cargo
que estoy todo el dia
navegando en casa
y me hallo rendida.
En fin á medio vestir
salió á abrir á su marido
y entró el Señor Marcos Pere
y fué muy bien recibido
de su esposa amada

á quien tanto estima,
pues por ella es conde,
de Cabra y Montilla,
se puso aviar las bestias,
y ella andaba placentera
ayudandole al marido
como suelen hacer ellas.
Y el galan estaba
temblando en el cuarto,
tragando saliva,
y esperando el chasco.
El le dijo á la muger
has la cena de contado
cenaré y me á costaré,
porque vengo algo cansado.
Ella le decia,
antes de cenar
referiré un chasco
digno de contar.
El le respondió enfadado
habia de cenar presto
cenaré y me acostaré
y degemonos de cuentos.
Ella le decia
hombre no te enfades,
que tienes en casa
lo que tu no sabes,
y habrás de saber
que en tu casa tienes
muger que te guarda
tu honor y tus bienes.
Y asi para que lo sepas
sientate y te contaré
un chasco que ayer pasó
con una cierta muger,
que asi que lo supe
me quedé suspensa
pues salta la liebre
donde no se piensa.
Tenia el cortejo dentro
cuando vino su marido

y pudo hacer que saliera
sin que de él fuera sentido;
con trampas y embustes
al marido engaña,
y lo echó á la calle
sin que el viera nada.
¿Quieres que haga el pasage
como que pasa por tí,
si tu de ello eres gustoso?
y el le respodio que si.
Verás la trastienda
de algunas mugeres
mal fuego las labre
á la que asi fuere.
Se entró en el cuarto ligera
y una sabana tomaba,
fué donde estaba el marido
y le dijo estas palabras.
Levántate hombre
y ponte de pies,
y verás el chasco
lo mismo que fué.
Entonces la picarona
hizo como ahora yo
tendió la sabana y quedan
ambos tapados los dos.
Y el galan al punto

se salió de casa
como liebre que huye
y del galgo escapa.
El se destapó diciendo
asi puede haber pasado;
pero yo no se si á mi
tu me hubieras engañado.
El quedó creido
que á otro era el chasco,
á quien le pasaba
era al pobre Marcos.
Ella le dijo al marido,
puedes dar gracias á Dios
que has logrado una compañia
que no puede ser mejor,
que si tu con otra
te hubieras casado
llebaras mas cuernos
que lleva un venado.
Agradecido de oir
que ella el honor le guardaba
dijo, mucho mas te quiero
ahora, esposa del alma;
y aqui se remata,
quedando el arriero
cofrade de San Marcos,
sin cuartos encueros.

SEGUNDA PARTE,

EN QUE SE DECLARAN LAS CUALIDADES DE LAS SEÑORAS MUGERES.

De las señoras mugeres
voy á contar una idea,
que son peores que el diablo,
y no habrá quien no lo crea;
por que su desvelo
siempre se encamina
á buscarle al hombre
su total ruina.
Alerta señores,
miren que no es malo

darle de continuo
poco pan y palos.
Empiezo por las doncellas;
que como es gente sin rienda
en estando enamoradas
no hay diablos que las entienda
y todo es reñirle
la madre á la hija,
pues no hay fuerza humana
que bien las corrija.

R23

Hay algunas casaditas,
que no quieren trabajar
el chocolate y vizcochos
jamás les ha de faltar:
Y el pobre marido
reviente y trabaje,
y ellas se engullen
los huevos á pares.
Otras madres á hijas,
llevan al baile y paseo,
por ver si de aqueste modo
les sale algun galanteo,
llevan los mancebos
guitarras y timplillo,
y luego al instante
se arma al fandanguillo,
y todos son bailes,
horgar y risadas,
y tal ves las niñas
sálen opiladas.
Verán una señorita
muger de un pobre oficial
que parece una marquesa
sin tener ningun caudal,
como va tan maja
y con gallardía
tiene parroquianos
de noche y de día.
Del señor san Marcos
lleva él la bandera,
y él va sin camisa;
nadie lo crellera.
Vereis otra casadita
que su casamiento ha sido,
solo por querer tener
en él sombra de marido;

y luego al instante
salen estas gangas,
le pone al marido
montera con mangas.
A las señoras viudas
me queda que retratar,
son otro tal que bien baila
si le llegan á tocar;
ellas como saben
lo que es matrimonio
tendran por marido
aunque sea al demonio.
Por la noche andan
con el ojo alerta
por ver si otro bobo
le ronda la puerta.
Hay unas viejas malditas,
espías de lucifer,
que no tienen otro oficio
mas que llevar y traer,
y con sus enredos
y sus ademanes
juntan las palomas
con los gavilanes.
Ya que he llegdo á probar
en mi satirilla nueva
que son peores que el diablo
el estrivillo es la prueba,
cuando mozas ollas,
despues corbeteras
cuando viejas brujas
tambien hechiceras:
y ustedes perdonen
sino he dicho harto;
pues firme con ellas
fuertes garrotazos.

FIN.

REIMPRESO EN GARMONA.

Imprenta de D. José M. Moreno, calle de las Descalzas número. 1.